

СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНО- СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ**Бекенова Г.И.***Аспирант**Кыргызско-Узбекский Международный университет имени Б. Сыдыкова**Ош, Киргизия***Туйчиева И.***Бакалавриат**Ошский Государственный университет**Ош, Киргизия***Ташиполотов Ы.***доктор физико-математических наук, профессор**Ошский Государственный университет**Ош, Киргизия***Садыков Э.***кандидат технических наук, доцент**Ошский Государственный университет**Ош, Киргизия***CREATION OF FUNCTIONAL CERAMICS BASED ON MINERAL RESOURCES****Bekenova G.,***Aspirant**Kyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov,**Osh city, Kyrgyz Republic***Tuychieva I.,***Undergraduate**Osh State University, Osh city, Kyrgyz Republic***Tashpolotov Y.,***Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor**Osh State University, Osh city, Kyrgyz Republic***Sadykov E.***Candidate technical Sciences, Associate Professor**Osh State University, Osh city, Kyrgyz Republic***Аннотация**

В настоящей работе разработаны состав и технологии получения композиционной керамики на основе глинистых, и порошкообразных минерально-сырьевых ресурсов Южного региона КР. Объектами исследования являются глины Төлөйкөнского и оксид кремний Озгурского месторождений юга Кыргызстана. Показано, что введение в матрицу наполнителя(оксида кремния) в количестве 6 мас. % и обжиг образца при температуре 1000^oC обеспечивает среднюю плотность керамики в 1956 кг/м³, в то же время водопоглощаемость ККМ уменьшается с 15,7 % до 8,7%, а прочность на сжатие становится максимальной и составляет 43.6 МПа. Выявлено, что при выборе глинистого сырья и наполнителя для создания конкретной керамики необходимо провести оценки физико-химических свойств глинистой породы и оксида кремния (гранулометрический, вещественный и минералогический составы, примесные составляющие и др.) Установлено, что применение в составе керамической композиции в качестве связующего компонента оксида кремния позволяет получить по полусухой технологии прочный ККМ при температуре обжига 1000 °C.

Abstract

In this work, the composition and technologies for producing composite ceramics based on clay and powdered mineral resources of the southern region of the Kyrgyz Republic have been developed. The objects of study are the clays of the Toloikonskoye and silicon oxide of the Ozgurskoye deposits in the south of Kyrgyzstan. It is shown that the introduction of a filler (silicon oxide) into the matrix in an amount of 6 wt. % and firing the sample at a temperature of 1000^oC provides an average ceramic density of 1956 kg/m³, at the same time, the water absorption of the CMC decreases from 15.7% to 8.7%, and the compressive strength becomes maximum and amounts to 43.6 MPa. It was revealed that when choosing a clay raw material and a filler for creating a specific ceramic, it is necessary to evaluate the physicochemical properties of clay rock and silicon oxide (granulometric, material and mineralogical compositions, impurity components, etc.) silicon oxide component makes it possible to obtain a durable CMC using a semi-dry technology at a firing temperature of 1000 °C.

Ключевые слова: композиционная керамика, глина, оксид кремния, прочность керамики, водопоглощаемость, наполнитель.

Keywords: composite ceramics, clay, silicon oxide, ceramic strength, water absorption, filler.

Введение.

Разработка и исследование новых композиционных керамических материалов (ККМ) с заданными физико-химическими свойствами является актуальной задачей в связи с многофункциональностью их применения в электротехнике, электронной промышленности, медицине, аддитивных технологиях и в качестве упаковочных материалов [1,2]. В настоящее время требуются керамические материалы с высокими значениями электрической прочности, электро- и теплопроводности, которые можно получить на основе модифицирования композитной смеси путем наполнения их различными наполнителями, что является одним из основных способов создания новых композиционных керамических материалов с заданными свойствами. Целенаправленное управление физико-технологическими свойствами ККМ осуществляется за счет изменения состава, набора компонентов и условий их смешения [1-3].

В число важнейших задач научных исследований являются разработка новых композиционных материалов с прогнозируемыми свойствами, отвечающих требованиям к современным керамическим изделиям различного назначения и использование минерально-сырьевых и природных ресурсов КР для производства ККМ.

Особенностью сырьевой базы южного региона является сложный вещественный состав, что определяет трудности использования такого сырья в пластических технологиях и обуславливает необходимость корректировки составов керамических масс с использованием различных доступных наполнителей [3]. Решение поставленной задачи позволит создавать высококачественные ККМ на основе низкосортных глинистых и горных пород, что обеспечит вовлечение в производство огромных ресурсов местного сырья.

Известно, что керамические материалы используются для изготовления изоляторов и других изделий различного назначения, например, тонкие пластины из алюмооксидной керамики широко применяются в качестве подложки для микропроцессоров и схем, поскольку такая керамика имеет хорошую долговременную электрическую и

химическую стабильность при воздействии высокочастотных токов.

При этом расположение наполнителей в керамической матрице и характер проводимости определяются, прежде всего, с количественной долей частиц, участвующих в прохождении тока, контактного сопротивления между элементами, и числа контактов в проводящей цепочке. А число контактов уменьшается с ростом дисперсности частиц. Расположение частиц наполнителя в виде цепочек, ориентированных параллельно направлению электрического тока, является самым эффективным, поскольку большая часть частиц участвует в прохождении тока через ККМ [1-3].

В соответствии с поставленной задачей объектами исследования являются глины, оксиды алюминия и кремния различных месторождений юга Кыргызстана. Целью настоящей работы разработки составов и технологии получения композиционной керамики на основе глинистых, горных пород Южного региона КР.

Известно, что керамика состоит из нескольких фаз: кристаллическая, стекловидная и газовая. Кристаллическая фаза керамики определяет характерные свойства материала, например, электрические, магнитные, температурный коэффициент линейного расширения, механической прочности и др. Стекловидная фаза в керамическом материале играет роли связующего и связана со следующими свойствами керамики: температура спекания, степень пластичности керамической массы при формовании, плотность, степень пористости и гигроскопичность материала. Газовая фаза, имеющиеся в закрытых порах, приводит к снижению механической и электрической прочности, диэлектрической потери керамических изделий [1,2].

Экспериментальная часть и результаты исследований

Подготовку проб глины из Төлөйкөнского, оксиды кремния Озгурского месторождений к анализам [4-6] производили по ГОСТ 2642.0-86. Для исследования, были подготовлены и изучены восемь шихт образцов. На основе данных микроскопических снимков (рис. 1.) установили, что примесные элементы относятся к минеральным фазам.

Рис. 1. Порошкообразный оксид кремния, образующих «заполнитель» керамического композита.

Матрица композиционного керамического материала формировался из глинистого сырья, а в качестве наполнителя использовали порошки оксида кремния Озгурского месторождения КР. Далее подготовленные образцы подвергались к

температурной обработке. Изучены оптимальный интервал спекания образцов на основе объемной усадки, водопоглощения и плотности образцов и определена прочность, полученной ККМ. Полученные данные представлены в таб. 1 и 2.

Таблица 1.

Физико-механические параметры керамических образцов из глины на основе оксида кремния Озгурского месторождения в при различных температурах. Массовая концентрация оксида кремния в образце составляло 9%.

№,п/п	Характеристики	Температура обжига, °С							
		500	600	700	800	900	1000	1100	1200
1.	Усадка при обжиге, об.%	26	33	45	47	48	47	41,5	47
2.	Плотность, г/см ³	1812	1880	1901	1915	1935	1956	1942	1938
3.	Водопоглощение,%	17,0	9,7	6,7	4,1	3,1	2,6	1,8	1,5
4.	Пористость, %	10,6	10,1	7,8	5,0	4,7	4,5	3,4	3,3

Таблица 2.

Физико-механические характеристики ККМ в зависимости от концентрации оксида кремния. Температура обжига 1000 °С.

№ п/п	Массовое содержание оксида кремния в ККМ, %	Прочность ККМ при сжатии, МПа	Средняя плотность ККМ, кг/м ³	Водопоглощ-е, %
1	0	18,6	1765	15,7
2	2	25,5	1850	13,3
3	4	42,3	1935	10,5
4	6	43,2	1956	8,7
5	8	41,6	1903	6,1
6	10	26,1	1862	4,9

На основании полученных экспериментальных данных, представленные в таб. 1 и 2 можно сделать следующие выводы:

1. При выборе глинистого сырья и наполнителя для создания конкретной керамики необходимо провести оценки физико-химических свойств глинистой породы и оксида кремния (гранулометрический, вещественный и минералогический составы, примесные составляющие и др.)

2. Введение наполнителя(оксида кремния) в количестве 6 мас. % в матрицу и обжиг образца при температуре 1000°С обеспечивает среднюю плотность керамики в 1956 кг/м³, в то же время водопоглощаемость ККМ уменьшается с 15,7 % до 8,7%, а прочность на сжатие становится максимальной и составляет 43.6 МПа.

3. Применение в составе керамической композиции в качестве связующего компонента оксида

кремния позволяет получить по полусухой технологии прочный ККМ при температуре обжига 1000 °С.

В дальнейших исследованиях намечается получить электропроводящие керамические композиции, на основе добавления небольшого количества (0,1-0,5 вес.%) низкоразмерных частиц углерода(электропроводящая сажа), полученный из биоресурсов КР и оксида алюминия из базальта. Такой подход является реальным способом в производстве электропроводящих керамических композиций для электротехнической отрасли.

Список литературы

1. Шульга, А.В. Композиты, ч. 1. Основы материаловедения композиционных материалов / А.В. Шульга - М.: НИЯУ МИФИ, 2013. - 96 с.

2. Шевченко В.Я., Баринов С.М. Техническая керамика/ В.Я. Шевченко, С.М. Баринов - М.: Наука, 2002.- 192с.

3. Крок, П. Современные композиционные материалы / Под ред. П. Крока, Л. Броумана. Пер. с англ. под ред. А.А. Ильюшина и Б.Е. Победри. - М.: Мир, 1978. - 568 с.

4. Пат. 2160240 РФ. Сырьевая масса для изготовления керамических изделий / А. И. Каймаков, Н. Е. Вороновский, А. Н. Тюрин, В. Г. Хозин. Оpubл. 10.12.2000.

5. Мурзахалилов К.С., Матмусаев Б.С., Анапиев К.Т.Ташполотов Ы. Разработка технологии получения электроизоляционной керамики на основе базальта// Науки и новые технологии, 2001, №1, с.26-29.

6. Ташполотов Ы., Мурзахалилов К.С., Матмусаев Б.С., Солтонова М.А., Анапиев К.Т. Самоорганизация диссипативных систем: глина + базальт // Науки и новые технологии, 2001, №1, с.24-26.